

An underwater photograph showing two divers in black wetsuits and masks. They are holding and looking at documents. The background is filled with vibrant, colorful coral reefs in shades of red, purple, and blue. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the coral and the equipment of the divers.

POLARIS

PLATEFORME D'OBSERVATION DU LITTORAL APPLIQUÉE À LA RECHERCHE
À L'INFORMATION ET À LA SENSIBILISATION

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

2021

Sciences participatives et recherche en écologie marine en faveur d'une gestion territoriale

Retours d'expériences de l'animation d'un outil d'aide à la préfiguration d'un observatoire citoyen du milieu marin et littoral

Métropole Marseillaise

Ce document est publié sous licence Creative Common BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

Merci de citer ce document comme suit :

Barth L., Vong L., Ulrich A., Guiraud S., Rossi M., Guéry J.,
Accornero-Picon A., Charbonnel E., Bianchimani O., 2021. Note
méthodologique POLARIS. Sciences participatives et recherche en
écologie marine en faveur d'une gestion territoriale. Retours d'expériences
de l'animation d'un outil d'aide à la préfiguration d'un observatoire
citoyen du milieu marin et littoral. Septentrion Environnement Ed., Marseille.

Publié en mars 2021

Septentrion Environnement
Lycée agricole des Calanques
89, Traverse Parangon // 13008 Marseille
www.septentrion-env.com
laura.barth@septentrion-env.com

Mise en page :
Méduse Communication - Agence de Communication Scientifique.

Photos :
Olivier Bianchimani – Septentrion Environnement, We Ocean et Romain Lamarche.

Ce document a été rédigé de manière commune par l'ensemble des partenaires du
programme POLARIS. Merci à chacun des membres du comité de pilotage pour leur temps
et expertise consacrés à ce travail collaboratif.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
2021

POLARIS

SOMMAIRE

OBJECTIFS ET PUBLICS CIBLÉS	7
CONTEXTE	11
1. PAYSAGE GÉNÉRAL DES SCIENCES PARTICIPATIVES MARINES EN FRANCE	12
2. CONTEXTE LOCAL	15
2.1. CONSTATS GLOBAUX ET LOCAUX	15
2.2. GENÈSE DE LA PLATEFORME D'OBSERVATION POLARIS	16
POLARIS : PROCESS ET FONCTIONNEMENT	19
POLARIS : PLATEFORME AUX DIMENSIONS MULTIPLES	23
1. PLATEFORME FÉDÉRATRICE POUR DES ACTEURS DE TERRITOIRE	24
1.1. POLARIS ET RÉGION SUD	25
1.2. POLARIS ET MÉTROPOLE D'AIX MARSEILLE PROVENCE	26
1.3. POLARIS ET DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE	26
1.4. POLARIS ET VILLE DE MARSEILLE	27
1.5. POLARIS ET PARC NATIONAL DES CALANQUES	28
1.6. POLARIS ET PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE	29
2. POLARIS, PLATEFORME DE FORMATION À L'OBSERVATION DU MILIEU MARIN	30
3. POLARIS, PLATEFORME DE COLLECTE DE DONNÉES	31
4. POLARIS, DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS ACCESSIBLES	38
5. POLARIS, VALORISATION ET VISIBILITÉ	39
RECOMMANDATIONS EN FAVEUR DE L'UTILISATION D'UN OUTIL D'AIDE À LA GESTION D'UN TERRITOIRE	43
1. RECOMMANDATIONS DE GESTION	44
2. RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLABORATION DE MÉTHODES D'OBSERVATION STANDARDISÉES	46
3. RECOMMANDATIONS POUR L'ANIMATION DE TERRAIN ET LA COLLECTE DE DONNÉES	48
4. RECOMMANDATIONS POUR LE TRANSFERT ET LE TRAITEMENT DE DONNÉES	50
5. RECOMMANDATIONS POUR LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION	51
ANALYSE CRITIQUE ET PISTES D'AMÉLIORATION	55
1. TRANSFÉRABILITÉ DE LA DÉMARCHE	56
2. GOUVERNANCE ET STRATÉGIES DE GESTION	57
3. LOGISTIQUE TECHNIQUE	58
4. VERS UNE PLURIDISCIPLINARITÉ	58
5. OBSERVATOIRE CITOYEN DU MILIEU MARIN ET LITTORAL	60
CONCLUSION	61

An underwater photograph of a diver swimming near a coral reef. The diver is on the right side of the frame, facing left. The reef is on the left, with various types of coral and several small fish. The water is clear and blue. The title text is overlaid on the right side of the image.

OBJECTIFS ET PUBLICS CIBLÉS

CIBLES

Cette note méthodologique s'adresse principalement aux décideurs et gestionnaires d'espaces marins méditerranéens pour lesquels la plongée sous-marine constitue un outil de suivi du milieu en utilisant les sciences participatives (protocoles d'observation standardisés, formation des observateurs, traitement et utilisation des données).

Elle pourra être également utile à toute institution s'intéressant à l'utilisation de plateformes d'observation telles que POLARIS pour alimenter des stratégies de gestion de territoire à différentes échelles d'action.

Enfin, cette note guidera les structures souhaitant utiliser les sciences participatives en plongée sous-marine en détaillant différents aspects scientifiques et techniques (protocoles de suivis, logistique, traitement et transfert des données, animation, formation, etc.).

Cette note a été rédigée de manière commune par l'ensemble des partenaires et du Comité de Pilotage du programme POLARIS. Elle présente notamment des recommandations ainsi qu'une analyse critique des applications des sciences participatives avec la plateforme POLARIS et proposera alors une base pour la mise en place d'un observatoire citoyen du milieu marin et littoral à l'échelle de la métropole marseillaise.

OBJECTIFS

- Transcrire l'expérience acquise à travers POLARIS,
- Émettre des recommandations pour la mise en place de programmes similaires utilisant les sciences participatives en plongée,
- Permettre une reproductibilité et transférabilité de la démarche à plus large échelle, auprès d'aires marines protégées.

L'entrée « plongeurs » sera privilégiée ici, car peu d'éléments existent sur les sciences participatives en plongée sous-marine.

CONTEXTE

Depuis la conférence de Rio de 1992 qui marque une prise de conscience internationale sur le développement durable et la perte de biodiversité, les bonnes idées et les initiatives pour enrayer ce déclin éclosent, toujours plus nombreuses. Cependant, malgré les efforts déployés, à toute échelle, l'érosion de la biodiversité se poursuit. Les sciences participatives se développent de plus en plus pour répondre à ces enjeux environnementaux, mais aussi parce que le souhait des citoyens de s'impliquer dans les questions environnementales devient de plus en plus fort.

D'après un sondage IFOP réalisé en mai 2018 pour l'Agence Française pour la Biodiversité.

En effet, 8 français sur 10 se déclarent concernés par l'état de la biodiversité*. Comment prospèrent en France les sciences participatives sur la biodiversité en général et sur la biodiversité marine plus spécifiquement ? En quoi peuvent-elles répondre à des enjeux locaux sur la préservation de la biodiversité marine ?

1 - PAYSAGE GÉNÉRAL DES SCIENCES PARTICIPATIVES MARINES EN FRANCE

Les sciences participatives au service de l'amélioration de la connaissance sur la biodiversité ont commencé à se développer et à se structurer sur le milieu terrestre avec le suivi de nombreuses espèces continentales. Les sciences naturalistes, racines des sciences participatives, se sont développées depuis plusieurs siècles. Les suivis d'observation d'oiseaux, d'insectes pollinisateurs, ou d'amphibiens par exemple (suivis orchestrés par des scientifiques et/ou associations de protection de l'environnement, ex : Ligue Protectrice des Oiseaux) sont devenus de plus en plus participatifs depuis plusieurs décennies.

Les sciences participatives ont ainsi permis de mobiliser différents publics, citoyens et professionnels de la nature, allant de l'amateur au naturaliste confirmé. Après avoir soulevé des critiques sur la fiabilité des données, certaines démarches ont pu être consolidées scientifiquement au fil des années, et apportent désormais des chiffres particulièrement alertant sur des taxons aujourd'hui menacés. Ces chiffres sont pris en considération dans l'évaluation de l'érosion de la biodiversité en France. C'est ainsi que le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) a révélé des « printemps silencieux » avec des oiseaux des campagnes françaises qui disparaissent à une vitesse vertigineuse : en moyenne, leur population se sont réduites d'un tiers en 15 ans*. En Allemagne, ce sont aussi des sciences participatives qui ont permis en 2017 de mettre en évidence une disparition de 75% de la biomasse des insectes volants dans les zones naturelles protégées, au cours

Résultats sur le site internet VIGIE NATURE : <http://www.vigienature.fr/page/produire-des-indicateurs-partir-des-indices-des-especes-habitat>

« More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas », Caspar A. Hallmann, Martin Sorg, Eelke Jongejans, Henk Siepel, Nick Hofland, Heinz Schwan, Werner Stenmans, Andreas Müller, Hubert Sumser, Thomas Hörrén, Dave Goulson, Hans de Kroon, October 18, 2017, Plos One.

des 30 dernières années*.

En milieu marin, l'essor est plus tardif. On relève en France les premières initiatives structurées en projet en 1972 avec l'exemple d'observateurs sollicitant des scientifiques pour constituer les prémices d'un Réseau National d'Echouage de mammifères marins (RNE), qui existe toujours actuellement.

Un autre exemple montre le chemin inverse avec des scientifiques de la Station Marine de Concarneau qui s'appuient sur un réseau de plongeurs locaux réunis par l'Association pour la Découverte du Monde Sous-marin (ADMS) 1983-2001*. L'Association pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) initie en 1998 un programme d'envergure nationale pour le recensement des observations de requins pèlerins. Véritable outil de veille environnementale, ce programme toujours actif permet un suivi à long terme de la présence de l'espèce dans les eaux françaises. Les données peuvent servir localement pour aider à définir des enjeux de conservation (ex : aires marines protégées, projets sur les énergies renouvelables). La démarche participative de l'APECS constitue également une des contributions françaises à la Convention internationale pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord- Est (Convention OSPAR) à laquelle 15 Etats et l'Union Européenne sont parties prenantes.

Les « sciences participatives » peuvent revêtir plusieurs formes et niveaux d'implication, autant qu'elles peuvent faire appel à différents publics participants. C'est ainsi qu'il existe une variété de définitions pour lesquelles chaque auteur place son curseur et ses conditions pour poser le périmètre des termes « sciences participatives », pouvant aller de la démarche pédagogique participative à la recherche participative.

Le Ministère en charge de l'Environnement, face à l'essor de ces initiatives, a mandaté en 2012 le Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN) pour établir un état des lieux et des recommandations sur la structuration de ces démarches. Une typologie réalisée par Gilles Bœuf et ses collaborateurs reste encore utilisée aujourd'hui pour apposer un distinguo entre « science participative », « science citoyenne » et « science collaborative »*.

En 2015, c'est le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui missionne l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) sur un nouvel état des lieux. Les sciences participatives sont alors définies comme des « **formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non-scientifiques professionnels,**

Présentation de Benjamin Guichard (Agence Française pour la Biodiversité) au Forum « L'observation participative en sciences de la mer et du littoral : un espace de pratiques à questionner et à enrichir ? », organisé par l'Institut Universitaire et Européen de la Mer, 2014.

« L'apport des sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité », Gilles Bœuf, Yves-Marie Allain, Michel Bouvier, Rapport remis à la Ministre de l'Ecologie, janvier 2012.

qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée »*.

Les sciences participatives en France. Etat des lieux, bonnes pratiques et recommandations, INRA, février 2016.

Dans le domaine de la biodiversité, cette définition est précisée quelques mois plus tard par le Collectif National des Sciences Participatives – Biodiversité (CNSPB), comme étant « **des programmes de collecte d'informations impliquant une participation du public dans le cadre d'une démarche scientifique** ».

« Sciences participatives et biodiversité, Conduire un projet pour la recherche, l'action publique, l'éducation », Guide de bonnes pratiques, Collectif National Sciences Participatives-Biodiversité, décembre 2016.

L'application de ces sciences participatives au domaine de la biodiversité se décline en trois objectifs* :

- Avoir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de santé (monitoring de long terme),
- Produire des outils de sensibilisation et d'éducation à la nature et à la biodiversité,
- Former une communauté et mobiliser autour d'enjeux liés à la nature.

Dans un contexte où les citoyennes et les citoyens restent à l'écoute croissante des enjeux environnementaux, développer les sciences participatives afin qu'elles soient pertinentes pour porter un appui à la gestion et à la protection de l'environnement marin reste un défi de taille. Pour cela, les ingrédients d'acteurs à associer reposent sur une alchimie entre :

Cette **dimension inclusive** des sciences participatives est importante à cultiver pour pouvoir réussir à donner un sens à chacun, dans la co-construction et la participation à un programme de sciences participatives.

La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2010 - 2020, appuyée par le Plan Biodiversité de 2018 qui vise à accélérer sa mise en œuvre, ainsi que la Loi pour la reconquête pour la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 concourent toutes les deux à préserver notre patrimoine naturel et à restaurer la biodiversité lorsque celle-ci est dégradée.

Elles complètent et renforcent les actions d'autres lois (ex. la loi littoral) et d'autres documents stratégiques de planification existants.

Sans se substituer aux dispositifs scientifiques dédiés à la surveillance des espèces et habitats marins, les sciences participatives peuvent venir apporter un appui pour répondre à ces politiques publiques de protection. L'Union européenne, porteuse de Directives « phares » pour le milieu marin telles que la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), la Directive Eaux de Baignades (DEB), la Directive Oiseaux (DO), la Directive Habitats, Faune, Flore (DHFF) et la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), accentue le besoin de connaissance et l'établissement d'évaluations écologiques pour définir des mesures de gestion. La France a fait appel aux sciences participatives pour répondre à certaines d'entre elles (DCE et DEB). Les efforts de développement sur la pertinence de ces dispositifs se poursuivent et sont encourageants pour entrevoir un apport des sciences participatives pour la DO, la DHFF et la DCSMM.

Si les touristes balnéaires et les résidents du littoral constituent des cibles idéales pour devenir des sentinelles du littoral (émergé et immergé), les plongeurs demeurent malgré tout un public de prédilection pour observer le monde sous-marin à des profondeurs et des distances à la côte suffisantes pour avoir un aperçu sur la biodiversité et bâtir un état des lieux. Dans ce contexte, et considérant l'explosion des projets participatifs, concevoir une plateforme collaborative de participation qui permette aux plongeurs d'avoir une seule porte d'entrée pour plusieurs projets de sciences participatives devient nécessaire.

2 - CONTEXTE LOCAL

2.1 - CONSTATS GLOBAUX ET LOCAUX

En cohérence avec des politiques publiques nationales portant sur la protection de l'environnement, des politiques régionales et des mesures de gestion spécifiques se mettent en place plus particulièrement pour l'échelle de la Méditerranée : délimitation et élargissement d'espaces naturels protégés, veille environnementale, études approfondies sur les processus écologiques, sensibilisation à l'environnement, etc. Désormais, la prise de conscience des enjeux est générale et

induit l'implication de tous. Les sciences participatives constituent un moyen d'impliquer le grand public dans l'acquisition de connaissances tout en le sensibilisant de manière active aux problèmes environnementaux.

L'observation du milieu marin est la **base indispensable** pour étudier, comprendre et collecter des données de terrain qui permettront d'appuyer les décisions pour gérer durablement ce milieu et les territoires qui y sont liés (littoraux). Plusieurs acteurs sont impliqués dans la connaissance et l'utilisation des données environnementales :

LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

Vise à comprendre les processus écologiques, la dynamique des espèces et l'évolution des systèmes naturels à court, moyen et long termes. La donnée de terrain doit être précise et reproductible.

LES GESTIONNAIRES ET INSTITUTIONNELS

Agents de parcs nationaux, chargés de mission au sein des institutions, etc.

Utilisent ces mêmes données afin de concilier gestion, développement et protection du territoire dont ils ont la charge. Les informations extraites des données de terrain doivent répondre de manière directe aux stratégies de gestion et être facilement identifiables par les pouvoirs politiques et le grand public.

LES USAGERS DU LITTORAL

Plongeurs, plaisanciers, pêcheurs, habitants, etc.

Permanents, occasionnels, professionnels ou non, sont aussi des observateurs de leur espace de vie, de travail et de loisir. L'acquisition de données de terrain leur permet de comprendre leur impact sur le milieu. Celle-ci doit être ludique, instinctive, adaptée à leurs envies et capacités pour garantir une mobilisation à long terme.

L'observation environnementale est un outil d'acquisition de la donnée de terrain. C'est également un vecteur d'enseignement, de sensibilisation et de formation. Les participants, volontaires à une telle démarche, vont acquérir des observations de terrain de manière continue et sur le long terme, à partir de protocoles simples, à la portée d'observateurs novices et non spécialistes.

2.2 - GENÈSE DE LA PLATEFORME D'OBSERVATION POLARIS

Depuis sa création en 2007, Septentrion Environnement s'intègre au sein d'un réseau d'acteurs locaux (territoire marseillais), nationaux et méditerranéens. Septentrion Environnement mène ou participe à des suivis biologiques sur plusieurs espèces ou habitats patrimoniaux, en partenariat avec gestionnaires et laboratoires de recherche. Cette position centrale d'acteurs de terrain et ces suivis expérimentaux ont permis d'identifier des constats unanimes sur le territoire marseillais : des attentes et besoins convergents sont exprimés mais rencontrent des difficultés pour une mise en application commune.

Face aux constats unanimes identifiés globalement et valables pour le territoire marseillais, Septentrion Environnement étudie depuis 2012 la possibilité de construire un projet local multi-acteurs, utilisant les compétences et savoirs de chacun pour contribuer à une connaissance et à un suivi régulier du milieu marin. Dans la volonté de se positionner comme acteur de terrain à l'initiative de nouveaux projets, Septentrion Environnement imagine, développe et porte entièrement **POLARIS**, en gardant toujours un lien avec son réseau de partenaires.

Concrétisée sur fonds propres en 2016 pour encourager une nouvelle démarche collaborative et dynamiser notre territoire local, la plateforme POLARIS est aujourd'hui soutenue par des partenaires financiers, techniques, scientifiques et gestionnaires d'aires marines protégées.

Elle a trouvé échos auprès de l'ensemble des gestionnaires de territoires puisqu'elle s'intègre au sein de stratégies locales de gestion de l'environnement : Stratégie Locale Partenariale pour la Biodiversité de la Ville de Marseille (SLPB), Stratégie de Gestion Durable des Sites de Plongée Subaquatique en Méditerranée (AFB-DIRM), Contrat de Baie de Marseille (Aix-Marseille Provence Métropole - fiche action n°14 – « mise en place d'observatoires »). De plus, grâce à sa gouvernance originale et les outils mis en place, POLARIS est identifiée comme un instrument pertinent pour construire une contribution active, par des opérations de sciences participatives, à l'amélioration des connaissances sur le milieu marin dans le territoire du Parc national des Calanques. En effet, la première stratégie scientifique du Parc national des Calanques a identifié le développement de la connaissance des milieux marins comme axe prioritaire. Dans le Parc Marin de la Côte Bleue, le « renforcement de la connaissance du patrimoine naturel marin » est le premier des six grands objectifs stratégiques définis dans son Plan de Gestion. Cette amélioration des connaissances passe par la recherche scientifique appliquée qui peut s'appuyer et être renforcée par des observateurs citoyens motivés et dûment formés.

Ainsi, POLARIS opère aujourd'hui sur le territoire de la métropole Marseillaise et plus particulièrement sur le territoire marin de la Ville de Marseille et du Parc national des Calanques.

An underwater photograph of a coral reef. The background is a dark, textured reef surface covered in various marine life, including small sponges and algae. In the foreground, a large, vibrant orange branching coral structure dominates the left side of the frame. The lighting is dramatic, highlighting the intricate details of the coral against the darker background. A teal-colored triangular graphic element is visible in the top right corner.

POLARIS : PROCESS ET FONCTIONNEMENT

Projet-pilote de collaboration entre institutionnels, gestionnaires, scientifiques et citoyens-plongeurs, POLARIS est une plateforme opérationnelle entre sciences citoyennes et recherche en écologie marine, appliquée à de la gestion territoriale. En véritable boîte à outils, elle se compose de plusieurs volets d'actions, où les acteurs s'impliquent dans chaque étape de conception. Un **Comité de pilotage** (COPIL), organe décisionnel de ce programme, permet de coordonner et co-construire chaque action. Ci-après, un schéma décrivant les volets d'action de POLARIS, les thématiques générales des xxwwprotocoles d'observation, ainsi que les liens entre les acteurs impliqués, membres du COPIL.

Après des formations théoriques à terre et des formations pratiques en mer, des collectes de données encadrées par des plongeurs biologistes sont proposées aux plongeurs de loisir. Grâce à l'école de plongée environnementale de Septentrion Environnement, les plongeurs ont la possibilité de collecter des données de manière hebdomadaire, en participant à des méthodes d'observation (protocoles) ciblées ou généralistes. Les données collectées sont ensuite traitées en interne ou par les partenaires scientifiques, responsables des suivis relayés. Sur plusieurs années, ces données participent à la mise en lumière de tendances d'évolution du milieu et permettent d'orienter des mesures de gestion faisant échos à des stratégies scientifiques et de territoire.

Des formations aux méthodes d'observation standardisées sont également proposées aux agents de terrain en charge du suivi du milieu au sein d'aires marines protégées. Ces formations, adaptées au public concerné, garantissent une fiabilité dans les données collectées et une participation à long terme du citoyen qui se sent partie intégrante d'une démarche encadrée et soutenue par plusieurs acteurs.

Schéma illustrant les volets d'action de POLARIS, les thématiques générales des protocoles d'observations et les liens entre les acteurs impliqués.

VOLETS D' ACTIONS

appliqués pour chaque protocole

ACTEURS

- SCIENTIFIQUES
- CITOYENS
- GESTIONNAIRES
- INSTITUTIONNELS

INGÉNIERIE

- ↳ Relai programmes de recherche
- ↳ Co-développement de protocoles

- Appuis
- Adaptation
- Appuis

FORMATION

- ↳ A terre : ateliers pédagogiques
- ↳ En mer : sorties spécifiques

- Co-animation
- Apprentissage
- Appuis

ACQUISITION / TRANSFERT DE DONNÉES

- ↳ Collecte *in situ*
- ↳ Transfert plateforme numérique
- ↳ Alimentation bases de données

- Utilisation des données
- Participation
- Participation + utilisation des données

ANALYSE

- ↳ Contribution aux données scientifiques
- ↳ Mesures de gestion

- Analyse des données
- Mise en place de mesures de gestion
- Réponse aux stratégies de gestion territoriales

VALORISATION

- ↳ Conférences colloques, publications
- ↳ Mise en réseau, exportation

- Production de rapports scientifiques
- Ambassadeurs
- Stratégies de gestion territoriales

PROTOCOLES

- ↳ Coralligène
- ↳ Gorgones & coraux
- ↳ BioLit
- ↳ Poissons
- ↳ Veille environnementale

- Référents
- Volonté d'implication

An underwater photograph showing a large school of fish swimming in clear blue water. In the foreground, a dark, textured coral reef structure is visible, partially obscuring the view. The lighting is bright, creating a vibrant blue color palette.

POLARIS : PLATEFORME AUX DIMENSIONS MULTIPLES

1 - PLATEFORME FÉDÉRATRICE POUR DES ACTEURS DE TERRITOIRE

Des stratégies de gestion sont déclinées à des échelles européenne (ex : DCSMM), nationale (ex : Stratégie Nationale pour la Biodiversité - SNB) et locale (ex : Stratégie Locale pour la Biodiversité - SLB). Toutes ont pour objectifs communs et généraux la mise en place d'actions permettant de participer, entre autres, à l'**amélioration des connaissances des milieux naturels**. Plusieurs pistes peuvent être empruntées pour répondre à cet objectif. Des programmes de recherche ciblés sont coordonnés par des instituts référents et spécialisés dans différents domaines d'études scientifiques.

Aujourd'hui, l'implication citoyenne est mise en avant dans les stratégies de gestion comme objectif mais aussi comme moyen pour participer à l'amélioration des connaissances.

En effet, le citoyen est un acteur clé permettant de faire remonter des informations régulières et à long terme concernant un milieu naturel. De plus en plus volontaire et sensible aux pressions et changements environnementaux, il souhaite devenir actif dans la connaissance et la préservation de son territoire. De cette manière, les connaissances sont améliorées en **démultipliant les regards** sur un milieu vaste et en évolution permanente. Le citoyen est quant à lui **sensibilisé et devient porte-parole** de comportements durables auprès d'autres citoyens.

Autre objectif commun aux stratégies de gestion : la **formation auprès des professionnels de l'environnement et des citoyens**. En effet, pour garantir une amélioration des connaissances fiable ainsi qu'une implication citoyenne à long terme, la formation à la collecte de données ainsi qu'à l'utilisation de celles-ci apparaît indispensable pour tendre vers une gestion durable d'un milieu.

Ce sont ces trois objectifs, **amélioration des connaissances, implication citoyenne et formation à l'observation environnementale**, que POLARIS propose d'atteindre à travers les actions mises en œuvre. L'atteinte de ces objectifs passe, en premier lieu, par une **collaboration multi-acteurs**. Ceux-ci se rassemblent régulièrement pour :

Identifier des questionnements scientifiques en lien avec des besoins de gestion et les stratégies politiques.

Définir des méthodes d'observation, moyens de collectes et des traitements de données répondant à ces besoins et questionnements.

Envisager des données et programmes d'observation accessibles au plus grand nombre pour une gestion durable et concertée du milieu marin.

POLARIS crée des liens entre scientifiques, institutionnels, gestionnaires et citoyens. Un comité de pilotage rassemble l'ensemble des partenaires de cette plateforme. Ainsi, une co-construction s'opère et permet aux acteurs d'un même territoire de se fédérer autour d'objectifs communs pour répondre à des problématiques locales.

1.1 - POLARIS ET RÉGION SUD

Les objectifs poursuivis par POLARIS rejoignent les priorités d'intervention que la Région Sud s'est fixée en matière d'environnement et de préservation du milieu marin. **La sensibilisation des publics, le renforcement des connaissances et des capacités de veille environnementale sont ainsi au**

cœur de la politique maritime régionale, définie dans le cadre du Plan climat (2017) et du Plan Mer et Littoral récemment adopté.

Les enjeux sont partagés par les acteurs institutionnels du territoire, partenaires de POLARIS et engagés dans le Contrat de Baie de la Métropole marseillaise. A ce titre, la mise en place d'un **observatoire du milieu marin**, s'appuyant pour partie sur les données collectées par la plateforme POLARIS, reste un objectif commun à l'origine du soutien régional à l'opération POLARIS.

A côté de la perspective d'un « observatoire » métropolitain, l'intérêt de POLARIS pour la Région Sud tient tout autant à la **capacité de diffusion, de répliquabilité de la démarche à l'échelle régionale**, au bénéfice notamment des gestionnaires de sites. En ce sens, le travail entrepris en

partenariat avec les Aires Marines Protégées, la formation des professionnels de l'environnement à l'utilisation de protocoles d'observation standardisés apparaissent essentiels. L'expérience acquise doit trouver des développements au-delà de son contexte local initial, et servir à améliorer les politiques de gestion du milieu marin.

1.2 - POLARIS ET MÉTROPOLE D'AIX MARSEILLE PROVENCE

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence a choisi d'intégrer POLARIS au plan d'action du **Contrat de Baie**, qui a été signé en 2015 pour une durée de 6 ans. Celui-ci, au travers de son Comité de Baie qui intègre l'ensemble des acteurs du littoral métropolitain (60 membres réunis au sein de 4 collèges : collectivités territoriales, usagers, personnes qualifiées et

représentants de l'Etat), a pour mission de coordonner et fédérer les actions et démarches lancées sur le littoral métropolitain, dans un objectif unique : **l'amélioration de la qualité des eaux**. POLARIS répond pleinement à l'objectif de **sensibilisation des usagers du littoral**, par la connaissance du milieu, ses forces et ses faiblesses. Ce programme donne également l'opportunité aux gestionnaires de sites et aux institutions l'occasion d'analyser à travers les données recueillies, **l'efficacité des politiques de gestion** ou de restauration des milieux mises en place.

Enfin, POLARIS **préfigure un observatoire** de données métropolitaines qui pourrait être alimenté et consulté par l'ensemble des acteurs littoraux. Il permet de familiariser les usagers aux sciences participatives, tout en centralisant des données indispensables à la compréhension du milieu.

1.3 - POLARIS ET DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône soutient le programme POLARIS et en est un des partenaires financiers depuis son lancement. Le Département a identifié les nombreux atouts de POLARIS et l'intérêt des différents acteurs du territoire

à y adhérer. En effet, ce programme favorise une **meilleure connaissance de l'environnement marin** pour les citoyens et **encourage leur implication dans la protection de ces milieux**. Par ailleurs, les données de terrain récoltées sont ensuite fournies aux scientifiques afin d'intégrer des programmes de recherche existants et de mieux comprendre le fonctionnement des milieux. Pour finir, les informations scientifiques récupérées en retour, permettent de définir des mesures de gestion par les gestionnaires et les institutionnels.

Ce programme intègre donc toutes les parties prenantes en charge des problématiques environnementales et s'avère être un outil pertinent dans les stratégies locales de gestion. POLARIS répond pleinement aux objectifs du Conseil Départemental en termes de politique

environnementale et de sensibilisation. La démarche de science participative est un **atout supplémentaire** au programme car il permet aux citoyens de **s'engager** pour la protection des milieux et de les **rendre actifs** sur leur territoire. Le caractère **innovant** de POLARIS et la possible **reproductibilité** du programme, permet également de faire **rayonner le savoir et l'ingénierie locale** des associations des Bouches-du-Rhône sur d'autres territoires littoraux, afin de les aider à répondre aux problématiques générales de perte de biodiversité marine.

1.4 - POLARIS ET VILLE DE MARSEILLE

VILLE DE
MARSEILLE

Depuis de nombreuses années, la Ville de Marseille a engagé une politique volontariste en matière de protection de la biodiversité marine et continentale. Pour remplir ses objectifs, la Ville a souhaité la réalisation d'une **stratégie locale partagée** (SLPB) pour une meilleure synergie des acteurs du territoire et profiter des expertises de chacun afin d'obtenir des résultats concluants.

Aujourd'hui, la Ville de Marseille est reconnue à l'international comme un acteur méditerranéen de référence pour la mise en place de programmes innovants comme celui de l'opération « Récifs Prado ». Ayant pour objectif la reconstitution des réserves halieutiques, l'immersion du plus grand site de récifs artificiels d'Europe et de Méditerranée est issue de près de 10 ans de concertation entre élus, institutions, associations, usagers de la mer et scientifiques. Après 11 ans de gestion, les récifs donnent des résultats concrets et positifs, preuve qu'une **fédération des acteurs du territoire concourt à la protection de l'environnement et de la biodiversité**.

Forte de son pouvoir fédérateur, la Ville de Marseille associe les acteurs locaux et soutient les partenariats entre acteurs économiques, associatifs, organismes institutionnels et scientifiques. C'est dans ce sens que la Ville de Marseille est partenaire de POLARIS. Ce programme s'inscrit parfaitement dans les 3 axes portés par la Ville en matière d'environnement : **science, éducation, association**. De plus, POLARIS contribue à la **sensibilisation des citoyens** qui prennent connaissance du milieu dans lequel ils vivent et **encourage leur engagement** dans la protection du patrimoine marseillais.

A une échelle plus large, ce **programme original et unique sur le territoire régional**, participe à l'**attractivité** de la Ville de Marseille en se démarquant tant par sa pertinence scientifique, que par son **aspect écotouristique**. Enfin, en maintenant une veille environnementale, le programme POLARIS contribue au **conseil et à la mise en place de mesures de gestion adaptées et pertinentes** vis à vis des enjeux locaux.

1.5 - POLARIS ET PARC NATIONAL DES CALANQUES

Le Parc national des Calanques a la responsabilité, en tant que gestionnaire d'espace protégé, de soutenir et d'encourager les outils permettant à la fois une meilleure connaissance de ses milieux marins et la bonne appropriation par le public et par les gestionnaires des enjeux de leur préservation.

La plateforme POLARIS constitue un **outil transversal et opérationnel** pour fédérer des acteurs d'un même territoire et co-construire des actions permettant une **meilleure connaissance en vue de répondre à des enjeux de gestion**. Pour le Parc national des Calanques, POLARIS constitue un **outil privilégié d'aide à la décision pour les gestionnaires**. En effet, les données acquises apportent une meilleure connaissance du territoire tant en matière de paramètres biologiques des espèces ciblées par la gestion qu'en matière de veille environnementale régulière. Ceci permet de mettre en évidence des perturbations globales pour lesquelles le Parc national peut réagir plus rapidement ou anticiper la mise en place de mesures de gestion adaptées.

En ce sens, le Parc national des Calanques soutient POLARIS sous la forme d'un partenariat à plusieurs composantes. Tout d'abord, un **partenariat scientifique** (participation du Parc national au comité de pilotage de POLARIS), avec le but d'identifier et suivre dans le temps l'évolution des besoins de gestion du territoire, ainsi que de faciliter la mise en cohérence entre ces besoins et l'action des plongeurs citoyens investis dans la collecte de données. Un **partenariat technique** est également en place (formation des agents du Parc national aux protocoles utilisés par les sciences participatives) et des aides financières sont versées pluri-annuellement à POLARIS par l'établissement public (**partenariat financier**).

Avec l'entrée du Parc national dans le projet européen **Interreg Med MPA ENGAGE** (Engaging Mediterranean key actors in Ecosystem Approach to manage Marine Protected Areas to face Climate Change), la collaboration avec POLARIS a vocation à se renforcer. Elle facilitera l'élaboration d'un « Plan d'adaptation au changement climatique », via la mise en place de protocoles de sciences participatives permettant une veille et un suivi environnemental ainsi que la réalisation d'enquêtes auprès du public, dans le but d'évaluer la vulnérabilité du territoire marin aux effets du changement climatique.

Les protocoles utilisés pour cette évaluation ciblent des espèces et utilisent des méthodes spécialement conçues pour les sciences participatives dans lesquelles Septentrion Environnement a une expérience de terrain opérationnelle (ex. gorgones). Dans ce contexte, et au regard des besoins du Parc national, POLARIS sera un outil crucial pour celui-ci, notamment :

- Dans la **veille sur les effets du changement climatique** au niveau des espèces et habitats ;
- Dans la **formation des plongeurs** (agents du Parc national, citoyens) ;

- Dans la **gestion des données recueillies** ;
- Dans la **valorisation et la diffusion de ces données**, avec un objectif de **sensibilisation**.

1.6 - POLARIS ET PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE

Les objectifs poursuivis par POLARIS rejoignent les priorités d'intervention du Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB) en matière de « **renforcement des connaissances sur le patrimoine naturel marin** » (qui est le premier des six grands objectifs stratégiques

définis dans son Plan de Gestion 2008-2015) et des capacités de veille environnementale.

En ce sens, le Parc Marin de la Côte Bleue soutient POLARIS sous la forme d'un **partenariat scientifique** (participation du PMCB au comité de pilotage de POLARIS). Un **partenariat technique** est également envisageable à court terme, comme la formation des agents du Parc Marin aux protocoles utilisés par les sciences participatives, même si les biologistes du PMCB utilisent déjà en routine certains protocoles de suivis, comme les nécroses/mortalités des gorgones (suivies depuis 2012) et les inventaires d'espèces de la veille environnementale. Par exemple, la première signalisation en Méditerranée nord-occidentale du poisson lapin en 2008 vient d'un pêcheur professionnel de la Côte Bleue, ainsi que la première apparition dans le département du poisson flûte, signalé en 2010 par une plongeuse photographe de la Côte Bleue au PMCB.

2 - POLARIS, PLATEFORME DE FORMATION À L'OBSERVATION DU MILIEU MARIN

La formation à l'observation environnementale est un objectif identifié dans des stratégies de gestion et est approuvée par tous les acteurs s'impliquant dans POLARIS. Elle vise à donner aux participants les bases nécessaires pour appliquer des méthodes d'observation standardisées, afin d'obtenir des données comparables et pouvoir se transposer à d'autres territoires souhaitant s'appuyer sur de tels outils. Condition sine qua non pour garantir une qualité et rigueur scientifique aux données collectées, la formation se décline selon les publics concernés :

- **GESTIONNAIRES D'UN MILIEU MARIN** (agent de terrain d'une aire marine protégées, chargé de mission pour une institution) : les formations seront plus axées sur les outils de terrain disponibles pour une observation environnementale large ou ciblée sur un habitat ou une espèce.
- **FUTURS PROFESSIONNELS DU MILIEU MARIN** (étudiants, lycéens) : à travers POLARIS, les méthodes d'observation sont mises à disposition des étudiants et scolaires qui les utilisent pour découvrir l'observation environnementale sur le terrain et s'initier à la pratique d'une plongée scientifique.
- **CITOYENS, PLONGEURS DE LOISIR** : les méthodes d'observation sont co-construites avec eux et adaptées selon leurs volontés de participation. Ainsi, un plongeur expérimenté en technique mais novice en biologie marine peut participer à des protocoles d'observation demandant peu de connaissances scientifiques mais une technique avancée. La formation sera alors centrée sur la biologie et l'écologie marine. Inversement, un plongeur possédant des connaissances en biologie/écologie marine pourra participer à des protocoles précis et bénéficier d'une formation centrée sur la technique en plongée scientifique.

Quel que soit le public, des sorties spécifiques dédiées à la formation à l'observation environnementale sont organisées et encadrées par des plongeurs biologistes marins ayant des doubles compétences en biologie/écologie marine et en plongée scientifique. Ces sorties sont l'occasion de croiser les regards, tester les protocoles et outils développés, et créer des liens sur le terrain entre scientifiques, gestionnaires et citoyens.

En amont des formations sur le terrain, des ateliers pédagogiques grand public sont proposés à terre. Ces ateliers permettent de découvrir les méthodes d'observation sous un volet théorique. Ils sont conduits chaque année et animés par Septentrion Environnement et les partenaires scientifiques et techniques. Ils représentent des premiers instants d'échange entre scientifiques et plongeurs de loisir qui découvrent et s'approprient les observations pour lesquelles ils pourront s'impliquer en plongée. Cette première étape de formation permet de constituer un panel d'observateurs motivés et sensibiliser un large public à propos de thématiques environnementales sous-marines.

3 - POLARIS, PLATEFORME DE COLLECTE DE DONNÉES

Les méthodes d'observation proposées dans POLARIS permettent des collectes de données qui vont alimenter des bases de données préexistantes (ex : CIGESMED for divers, Atencion corales, etc.) ou propres à POLARIS (ex : veille environnementale). Les méthodes sont co-construites et répondent à différents objectifs scientifiques, pédagogiques et de gestion tels que :

- Enrichir des suivis scientifiques pour améliorer les connaissances ;
- Encourager une veille régulière d'un territoire et à long terme ;
- Impliquer activement les citoyens dans la préservation de l'environnement ;
- Fournir des outils pour aider à la gestion d'un territoire.

Les méthodes d'observation s'intéressent donc à plusieurs habitats et espèces méditerranéens. Ci- après, une présentation synthétique des méthodes d'observation proposées à la participation citoyenne, détaillant pour chacune le rôle de POLARIS, les partenaires impliqués dans le développement, le public cible et la faisabilité :

VEILLE ENVIRONNEMENTALE

RÔLE DE POLARIS	PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT	PUBLIC CIBLE	FAISABILITÉ
-----------------	---------------------------	--------------	-------------

Développement
Animation
Collecte
Traitement

Multiples

Tous les plongeurs

Pas de formation préalable

Application mobile pour transfert de données

OBJECTIFS

Scientifique

Pédagogique

Gestion

Alerter sur les modifications du milieu (ex : arrivée et disparition de nouvelles espèces)

Découverte du milieu marin avec approche écosystémique

Compléter / orienter des mesures de gestion existantes

Pas de matériel spécifique – Observation sur l'ensemble de la plongée

RÔLE DE POLARIS

Développement
Formation
Collecte

PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT

Groupe d'étude du
Mérou / Parc National
des Calanques

PUBLIC CIBLE

Plongeurs autonomes

FAISABILITÉ

Formation préalable

OBJECTIFS

Scientifique

Renseigner sur la distribution des populations d'espèces de poissons indicatrices du changement climatique au sein du Parc national des Calanques

Pédagogique

Découverte d'espèces indicatrices du changement climatique et d'une méthode de comptage

Gestion

Compléter / orienter des mesures de gestion existantes

Matériel spécifique : plaquette de notation / Silhouette de poissons pour estimation des tailles
Observation sur l'ensemble de la plongée - Prospection

CIGESMED FOR DIVERS

RÔLE DE POLARIS

Relai de terrain
Formation
Collecte
Traitement

PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT

Institut Méditerranéen
de Biologie et
d'Ecologie marine et
continentale

PUBLIC CIBLE

Plongeurs autonomes

FAISABILITÉ

Formation préalable

OBJECTIFS

Scientifique

Améliorer la connaissance
sur la distribution et la
composition du coralligène

Pédagogique

Découverte d'un habitat
emblématique de la
Méditerranée et d'une
méthode de comptage

Gestion

Compléter / orienter des
mesures de gestion existantes

Matériel spécifique : plaquette de notation / lampe
Temps d'observation : 15 min - Estimation d'abondances

RÔLE DE POLARIS

Relai de terrain
Formation
Collecte

PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT

Institut des Sciences
de la Mer - CSIC
Espagne

PUBLIC CIBLE

Plongeurs autonomes

FAISABILITÉ

Formation préalable

OBJECTIFS

Scientifique

Suivre l'état de santé des gorgones, en particulier les cas de mortalités massives

Pédagogique

Découverte d'espèces et d'une mortalité spécifique conséquence du changement climatique - Utilisation d'une méthode de comptage

Gestion

Compléter / orienter des mesures de gestion existantes

Matériel spécifique : plaquette de notation/lampe/décamètre - Temps d'observation : 20/30 min
Dénombrement d'individus et estimation du stade de mortalité (récente/ancienne)

BIOLIT

RÔLE DE POLARIS

Relai de terrain
Animation
Collecte

PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT

Planète Mer / MNHN

PUBLIC CIBLE

Tous les plongeurs

FAISABILITÉ

Pas de formation préalable

OBJECTIFS

Scientifique

Participer à l'inventaire de la biodiversité du littoral

Pédagogique

Découverte d'espèces variées vivant dans les petits fonds côtiers

Gestion

Alimenter des bases de données nationales (MNHN)

Matériel spécifique : Appareil photo – Observation sur l'ensemble de la plongée

Remarquons ici que chaque méthode utilise des outils d'observation différents (ex : appareil photo, plaquette de notation, décamètres). Ainsi, le plongeur peut utiliser différents outils et trouver la méthode d'observation qui lui correspond le mieux. Chaque outil est adapté à la méthode et aux objectifs qu'elle cherche à atteindre (ex : observation large ou spécifique).

Ces méthodes d'observations sont applicables sur le territoire du Parc national des Calanques et pourront l'être sur d'autres territoires puisqu'elles sont standardisées.

Une des difficultés rencontrées avec les sciences participatives reste le transfert des données dans des bases appropriées après leur collecte sur le terrain, pour un traitement scientifique a posteriori. Contrairement au milieu terrestre, le milieu marin ne permet pas de transférer les données au même moment que leur collecte. L'observateur est contraint de poursuivre sa participation une fois sa mise à l'eau terminée afin de transmettre ses données pour qu'elles puissent être utilisées. Afin de limiter la perte d'information liée à l'abandon des participations avant la fin du processus, POLARIS propose **un outil numérique ludique et évolutif** utilisable dès la sortie de l'eau, sur le bateau ou à quai, lorsque le plongeur est encore accompagné par les animateurs. Ainsi, **une application mobile, née de la volonté des citoyens** de posséder un outil numérique **intuitif** pour transférer les données à la sortie de l'eau, existe sous Android et iPhone. Cette application peut être utilisée selon une double entrée :

- **Informative** : le citoyen peut s'informer sur des habitats et espèces méditerranéennes en accédant à un catalogue regroupant les espèces et habitats suivis par les méthodes d'observation. Des informations sur des pollutions et les réglementations du territoire ciblé sont également disponibles sans nécessairement posséder un compte utilisateur
- **Transfert** : le plongeur peut transférer les données collectées en renseignant des fiches d'observation numériques reprenant les modèles identiques des tableaux de collecte de données associés à chaque méthode utilisée sous l'eau.

Actuellement, toutes les méthodes d'observation ne sont pas liées à l'application mobile qui est en cours d'évolution afin d'intégrer au mieux les protocoles et de faire le lien avec les outils numériques existant par ailleurs.

Pour accéder à l'application sur Smartphone

Pour accéder à l'application sur iPhone

4 - POLARIS, DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS ACCESSIBLES

Les données remontées par les sciences participatives doivent être accessibles aux différents acteurs. Ces derniers ayant des besoins différents, les outils de collecte doivent être **interopérables** afin de garantir une **utilisation large des données et sans restriction d'accès**. Dans le cadre de POLARIS, les données sont accessibles aux gestionnaires d'aires marines protégées et aux scientifiques en intégrant des bases de données existantes et gérées par leurs structures respectives. Ces bases de données étant généralement rattachées aux programmes de recherche relayées par POLARIS, la gestion des bases de données incombe aux instituts scientifiques et aux gestionnaires partenaires.

Dans le cas où les données collectées ne sont pas rattachées à un programme de recherche car le protocole a été monté par le COPIL de POLARIS, une base de données a été créée et est gérée par Septentrion Environnement.

EXEMPLE : VEILLE ENVIRONNEMENTALE

Un back office est relié à l'application mobile qui stocke les données afin qu'elles puissent être interprétées par la suite. Ainsi :

LES DONNÉES SONT ACCESSIBLES :

- **AUX GESTIONNAIRES D'ESPACES PROTÉGÉS :**

Les données sont interopérables pour s'intégrer dans leurs bases de données préexistantes et ainsi alimenter leurs plans et stratégies de gestion.

- **AUX SCIENTIFIQUES :**

L'interprétation des données viendra alimenter des publications scientifiques.

LES RÉSULTATS PROVENANT DU TRAITEMENT DES DONNÉES SONT ACCESSIBLES :

- **AUX GESTIONNAIRES, INSTITUTIONS ET SCIENTIFIQUES :**

Pour alimenter des stratégies de gestion.

- **AUX CITOYENS :**

Pour leur communiquer un « retour sur investissement » et pérenniser leur participation. Le retour direct aux citoyens est une condition indispensable pour la viabilité d'une plateforme d'observation telle que POLARIS.

In fine, un observatoire de territoire, porté par un ou plusieurs institutionnel et coordonné par des gestionnaires, des scientifiques et des structures associatives, pourra utiliser ces outils disponibles et centraliser les méthodes d'observations, les données collectées et les résultats afin de disposer d'éléments en faveur de la gestion durable du milieu marin et littoral.

5 - POLARIS, VALORISATION ET VISIBILITÉ

Devant la multitude d'actions de sciences participatives, la **mise en réseau** apparaît cruciale pour permettre une **visibilité à large échelle**, d'actions locales comme POLARIS. En effet, les réseaux permettent de partager des retours d'expériences, des questionnements communs et de fédérer une communauté. POLARIS fait partie du réseau « **Collectif Vigie Mer** », qui regroupe des structures portant des actions de sciences participatives autour du milieu marin.

Un outil numérique permettant une visibilité à large échelle a été développé. Il s'agit d'un site web « **OPEN*** » mettant en lumière les actions impliquant les citoyens dans l'observation de l'environnement. A travers ce site, le participant peut se renseigner sur les diverses actions de sciences participatives existantes et référencées sur OPEN. Ainsi, en indiquant ses domaines d'intérêts, son lieu d'action, les espèces qu'il souhaite observer et son niveau de connaissances, le citoyen est orienté vers des programmes d'actions auxquels il peut participer. OPEN lui fournira toutes les indications nécessaires pour entrer en contact avec le/la référent(e) du programme.

<https://www.open-sciences-participatives.org/home/>

Le programme POLARIS, par son inscription sur le portail OPEN, va contribuer avec d'autres projets de sciences participatives sur la biodiversité, à alimenter un indicateur de l'Observatoire National de la Biodiversité (ONB). Cet indicateur est coordonné par le Collectif National des Sciences Participatives- Biodiversité (CNSPB), en coopération avec les structures animatrices d'OPEN. Ce Collectif œuvre chaque année à renseigner l'évolution du nombre de participants actifs dans les sciences participatives -biodiversité.

Il s'agit en effet de mesurer, avec une série d'autres indicateurs, l'implication des citoyens dans la protection de la biodiversité.

Le Collectif Vigie Mer a permis, en collaboration avec le CNSPB, de spécifier un indicateur « Mer et Littoral » pour mesurer l'implication citoyenne dans les sciences participatives en milieu marin et littoral. Ce travail révèle que la **partie « Mer et Littoral » pourrait représenter 20% du nombre de programmes de sciences participatives portant sur la biodiversité**, et que cette part pourrait bien être sous-estimée.

<http://www.observadoresdelmar.es/?idioma=es>

D'autres plateformes de mise en réseau existent au niveau international. C'est le cas de « **l'Observadores del Mar*** », coordonné par l'Institut des Sciences de la Mer (ICM) à Barcelone et par le Conseil Supérieur de

Recherche Scientifique espagnol (CSIC). Au-delà de mettre en réseau plusieurs programmes de recherche faisant appel aux sciences participatives, cette plateforme web permet aux citoyens de rentrer directement leurs données qui sont immédiatement stockées dans une base de données accessibles aux scientifiques en charge du traitement. Par l'intermédiaire de cette plateforme, citoyens et scientifiques peuvent communiquer sur les observations faites et avoir accès à des statistiques de participation. Un retour immédiat au participant est ainsi réalisé.

OBSERVATION DU MILIEU SOUS-MARIN

Donner de la voix pour aider à mettre la plate-forme Polaris sur orbite

Parce que le soutien du public constituera 40% de leur note finale, les projets en compétition pour décrocher l'un des importants financements (60 000€) accordés par la Fabrique Aviva, doivent impérativement recueillir l'adhésion populaire la plus forte. Et dans des délais très courts, puisque la clôture des votes est fixée au 9 février prochain.

Parmi les candidats en lice, figure Polaris, une plateforme d'observation du milieu sous-marin portée par l'association marseillaise Septentrion Environnement. Née il y a quatre ans de la volonté commune de plongeurs amateurs et de scientifiques de progresser dans la connaissance de ce milieu, Polaris permet à tous les citoyens passionnés par la faune et la flore sous-marines, d'alimenter une importante base de données en y apportant le fruit de leurs observations.

Les travaux réalisés au cours de leur quelque 200 sorties annuelles, par les 80 plongeurs qui collaborent déjà à la plate-forme, ont notamment permis au parc national des Calanques et à la Ville de Marseille d'orienter au mieux la politique de gestion de leurs eaux territoriales.

Septentrion Environnement veut désormais saisir l'opportu-

Destinée à améliorer la connaissance et donc la protection de la faune (ici une gorgone pourpre) et la flore sous-marines méditerranéennes, Polaris espère séduire le jury de la Fabrique Aviva. /PHOTO L.

au sein de l'association, "la principale innovation que nous voulons introduire consiste à inverser les rôles, c'est-à-dire mettre la science au service du public pour que celui-ci puisse orienter lui-même les travaux des chercheurs et générer les sujets d'études qui lui paraissent opportuns. L'expérience montre, en effet, que la pertinence des choix citoyens est très

des performances de son actuelle application pour mobiles et smartphones afin de la rendre capable de centraliser les données et d'interagir avec les citoyens, tout en facilitant le travail des scientifiques; une application qui se veut également beaucoup plus ludique.

Sur les 1500 dossiers de participation adressés, l'an dernier, à la Fabrique Aviva, 749 ont été cueilli 3000 votes. Septentrion Environnement vise désormais les 5000 votes, et pourquoi pas les 10000, ce qui lui conférerait un avantage déterminant lors de son passage devant le jury final. Les personnes souhaitant apporter leurs suffrages (jusqu'à 10 voix par personne) doivent se rendre sur la page web du projet et suivre les instructions du scrutin.

Depuis sa mise en action en 2016, POLARIS est représenté au sein de plusieurs forums, congrès, colloques, salons, festivals à notoriété nationale et internationale (ex : colloque national des sciences participatives en milieu marin – Marseille 2017, Salon international de la plongée sous-marine – Paris 2017 et 2019). Les médias sont également mobilisés : interviews radios, reportages journaux télévisés, articles de presse, participation à la production d'un film documentaire. La valorisation médiatique participe fortement à l'expansion de POLARIS auprès des citoyens qui sont de plus en plus volontaires et impliqués de façon récurrente dans les observations. POLARIS promeut une démarche multi partenariale et met en avant une dynamique commune, au sein d'un territoire.

Plusieurs exemples de valorisations de POLARIS

POLARIS

PLATEFORME D'OBSERVATION DU LITTORAL APPLIQUÉE À LA RECHERCHE À L'INFORMATION ET À LA SENSIBILISATION

COLLABORATION CITOYENNE - SCIENCE - PEDAGOGIE

Septentrion Environnement
www.septentrion-env.com
 Contact : laura.barth@septentrion-env.com

Un programme d'actions sur le **long terme** pour collecter des données de terrain aidant à la mise en place de mesures de gestion pour la protection des écosystèmes de Méditerranée.

Projet-pilote de collaboration entre institutionnels, gestionnaires, scientifiques et citoyens plongeurs. Aide à la mise en place d'un **observatoire de la mer et du littoral**, à l'échelle de la métropole marseillaise, par la mise en valeur d'une expertise technique et pédagogique.

- ▶ S'initier et se former à l'observation environnementale
- ▶ Collecter des données à destination des gestionnaires et des scientifiques
- ▶ Participer à des échanges multi-acteurs et citoyens

A TERRE

Ateliers pédagogiques
 Echanges collaboratifs
 Diffusion de supports vulgarisés
 Animation de conférences thématiques

EN MER

Découvrir le patrimoine naturel
 S'initier ou se former au terrain scientifique
 Collecter des données de terrain
 Echanger avec des biologistes marins

An underwater photograph of a coral reef with many small fish swimming around. The water is a deep blue, and the coral is dark and textured. The fish are small and silvery, scattered throughout the scene. The overall mood is serene and natural.

**RECOMMANDATIONS EN
FAVEUR DE L'UTILISATION
D'UN OUTIL D'AIDE À LA
GESTION D'UN TERRITOIRE**

Après avoir présenté la démarche globale et les spécificités de POLARIS, l'expérience acquise va être utilisée pour émettre des recommandations permettant la mise en place de programmes similaires. Ces recommandations sont le fruit de plusieurs années de développement et s'appuient sur des réalités de terrain propres au territoire marseillais et alentours (Métropole d'Aix-Marseille Provence). De même, la logistique et les moyens de Septentrion Environnement, porteur du programme, peuvent orienter certaines recommandations. Celles-ci, seront à adapter selon les cas de figures de chaque utilisateur de cette note méthodologique.

Cette quatrième partie synthétise les recommandations proposées par le comité de pilotage qui se compose de chaque acteur ayant participé à la mise en œuvre de POLARIS. Plusieurs thématiques sont ressorties et composeront les sous-parties, regroupant plusieurs recommandations. Pour rappel, l'entrée « plongeurs » est privilégiée ici.

1 - RECOMMANDATIONS DE GESTION

Voici quelques recommandations générales permettant une gestion durable d'une plateforme d'observation telle que POLARIS. L'ordre des recommandations n'est pas déterminant.

1.1 - DÉFINIR UN TERRITOIRE D'ACTION

la plateforme d'observation doit, dans un premier temps, être réfléchi et développée sur un **territoire défini et délimité**. Il est important de **créer une identité** au programme. Celle-ci s'apparentera notamment à l'identité du territoire sur lequel il se développe. Il est donc pertinent de connaître le territoire et ses spécificités (environnementales, politiques) avant de se lancer dans le développement d'une plateforme telle que POLARIS qui s'identifie aujourd'hui comme un programme de territoire puisqu'impliquant tous les acteurs institutionnels locaux. Une exportation de la démarche sur d'autres territoires peut s'envisager par la suite. Celle-ci sera uniquement possible si le programme bénéficie en amont d'un **ancrage territorial bien présent**.

1.2 - IDENTIFIER LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Que signifie « être acteur » de son territoire ? Cette notion peut varier d'un interlocuteur à l'autre et peut inclure une structure ou un individu. Il est dans tous les cas **indispensable de la définir avant de se lancer dans une démarche de sciences participatives**. Cela permettra d'identifier les structures et/ou

individus à impliquer dans le développement d'une plateforme d'observation. Cette étape peut durer plusieurs mois et n'est pas à négliger. En effet, elle déterminera la co-construction et la mise en place d'un comité de pilotage. Ce comité se compose des acteurs identifiés et constitue l'organe décisionnel pour assurer une animation et une **co-construction multi-acteurs** d'une plateforme d'observation. Ce COPIL permet de **rassembler régulièrement les acteurs impliqués pour échanger, décider et prioriser ensemble des actions à mener**. Il donne une « **crédibilité** » au programme ainsi que des **fondations solides** pour développer un programme d'actions sur le long terme.

1.3 - DISSOCIER PLATEFORME D'OBSERVATION (POLARIS) ET OBSERVATOIRE

Dans ce cas précis, il est important de souligner une distinction entre la **plateforme d'observation** (POLARIS) et un **observatoire**. POLARIS est un **outil**, parmi d'autres, pour aider à la mise en place d'un observatoire citoyen de territoire. En effet, POLARIS est porté par Septentrion Environnement et se concentre sur des observations citoyennes en plongée sous-marines. Un observatoire, tel que défini dans le Contrat de Baie, s'intéressera au milieu marin et littoral dans sa globalité. Il devra certainement s'appuyer sur d'autres programmes de sciences participatives pour **refléter la diversité** que peut renfermer un territoire comme celui de la Métropole. Un observatoire devra certainement être porté et animé par une **structure institutionnelle**. POLARIS donne ici quelques clés pour engager la mise en place d'un observatoire du milieu marin et littoral. Il sera nécessaire de faire **perdurer une collaboration** entre POLARIS et l'observatoire pour un **co-développement serein et efficace**.

1.4 - PRÉVOIR DES RESSOURCES HUMAINES ADAPTÉES

Pour garantir la **pérennité** d'une plateforme d'observation, des **ressources humaines dédiées sont indispensables**. Celles-ci doivent se répartir dans **plusieurs domaines de compétences** (ex : coordination de la plateforme, animation sur le terrain pour une collecte de données, formation des observateurs, traitement des données, valorisation et visibilité). De même, la répartition entre plusieurs personnes d'une même structure permet d'utiliser au mieux les compétences de chacun. A titre indicatif, POLARIS représente **2 Equivalents Temps Plein Travaillés** (ETPT) avec un poste à 100% et un deuxième poste réparti entre les membres salariés (pour la première phase de développement de la plateforme, dans un contexte interne à Septentrion

Environnement qui bénéficie déjà d'un réseau de partenaires, d'équipements spécifiques et d'une activité scientifique). Concernant l'observatoire, nous évaluons à **3 ETPT** les ressources humaines nécessaires pour garantir les différents postes de réalisation, à l'échelle d'un territoire comme celui de la Métropole d'Aix Marseille Provence. Ces ETPT seront à répartir au sein de l'institution porteuse de l'observatoire.

2 - RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLABORATION DE MÉTHODES D'OBSERVATION STANDARDISÉES

Des méthodes d'observation sont des procédés (parfois appelés « protocoles ») à suivre pour réaliser une observation qui puisse remonter des données qui soient ensuite utilisées par des scientifiques et gestionnaires. **Le questionnement scientifique apparait comme le point de départ indispensable pour la construction d'une méthode d'observation qui permettra de répondre à cette question scientifique (plus ou moins appliquée à une question de gestion).** Ainsi, chaque méthode d'observation naît d'un questionnement scientifique particulier et non l'inverse. De ce questionnement découlera ensuite un design d'échantillonnage qui permettra de visualiser l'application de la méthode d'observation sur le terrain pour la collecte des données. Ce design peut également détailler l'analyse statistique prévue pour le traitement des données et compléter ainsi une démarche scientifique globale.

Ces méthodes d'observation sont à la fois **structurées** en adoptant une **rigueur scientifique** et également **adaptées** aux plongeurs citoyens, parfois novices, parfois expérimentés en sciences participatives sous-marine. **La standardisation des méthodes d'observation consiste à proposer des procédés qui soient identiques quel que soit l'observateur.** Cela permettra de comparer les données obtenues, entre différents plongeurs ou sur différents sites, puisqu'elles sont collectées selon un même protocole. La standardisation permet des **suivis reproductibles à long terme** et exportables sur plusieurs zones géographiques. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour élaborer des méthodes d'observation standardisées en plongée sous-marine :

2.1 - COLLABORER AVEC DES EXPERTS SCIENTIFIQUES

Pour assurer une **rigueur scientifique** dans les méthodes d'observation et la collecte de données. Un **questionnement scientifique précis** déterminera le **choix des protocoles**. Bien définir le questionnement scientifique représente et garantit 50% de la démarche. Il sera alors important de **concerter des experts** selon les thématiques choisies. Le lien avec les scientifiques devra **perdurer** lors de la collecte et du traitement des données.

2.2 - RECENSER LES BESOINS DES SCIENTIFIQUES ET DES GESTIONNAIRES

En effet, les données collectées grâce aux **méthodes d'observation standardisées** devront répondre à des **questionnements scientifiques** et à des **besoins de gestion**. Ces questionnements et besoins peuvent être larges ou spécifiques. Les méthodes seront alors plus ou moins ciblées sur des espèces et/ou habitats marins. Certaines méthodes seront donc utilisées que dans des cas particuliers. Ainsi, il apparaît **indispensable d'échanger avec les scientifiques locaux et gestionnaires d'un territoire** avant de se lancer dans un programme de sciences participatives pour **verbaliser les besoins locaux** qui font souvent échos à des **stratégies de gestion** nationales ou européennes.

2.3 - RECENSER LES ENVIES D'OBSERVATION ET DE PARTICIPATION DES PLONGEURS

Pour encourager les plongeurs à participer aux collectes de données, les méthodes d'observation doivent **refléter leurs envies et volontés**. Qu'est-ce que les plongeurs souhaitent-ils observer sous l'eau ? Quels habitats et espèces les intéressent le plus ? Combien de temps sont-ils prêts à consacrer à une observation lors d'une plongée ? Quels outils d'observation pourraient-ils être utilisés ? Souhaitent-ils être accompagnés dans la réalisation de l'observation ? Toutes ces questions peuvent faire l'objet d'une **enquête** en ligne à diffuser largement pour **recenser des intérêts** qui représentent un large panel de plongeurs. Proposer plusieurs méthodes d'observation qui utilisent différents outils, s'intéressent à différents habitats et espèces, demandent un temps d'observation variable permettra d'impliquer plusieurs profils de plongeurs. De même, les observations les plus « simples » ne doivent pas être réservées aux plongeurs de plus faibles niveaux techniques.

2.4 - ÊTRE COHÉRENTS AVEC LES ASPECTS LOCAUX

Créer et entretenir des liens directs et réguliers avec les gestionnaires et scientifiques locaux est primordial pour répondre à des problématiques inhérentes à un territoire mais aussi à des problématiques plus globales, reflétées dans les stratégies de gestion.

2.5 - PRODUIRE DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Pour **expliquer** les méthodes d'observation. Ces supports pédagogiques détaillent et expliquent la mise en application des méthodes d'observation. Destinés à tous les plongeurs-observateurs, ils pourront servir aux citoyens comme aux agents de terrain responsables de la gestion d'un territoire.

Exemples de catalogues décrivant les espèces et expliquant les protocoles à appliquer.

3 - RECOMMANDATIONS POUR L'ANIMATION DE TERRAIN ET LA COLLECTE DE DONNÉES

L'animation de terrain et la collecte des données sont centrales pour un programme de sciences participatives. Voici quelques conseils pour mener à bien ces volets d'actions.

3.1 - ENTREtenir UN LIEN DIRECT ET RÉGULIER AVEC LES CITOYENS PLONGEURS

les enquêtes menées auprès des plongeurs ont montré que ces derniers s'investiraient plus facilement et à long terme s'ils étaient **accompagnés** dans la collecte des données. **Une animation est indispensable sur le terrain.** Elle offre aux plongeurs un **but précis** et des **repères** avec une **identité** propre au programme auquel ils participent. **L'animation** est primordiale pour entretenir une **motivation** des plongeurs et les **impliquer régulièrement et à long terme** dans la collecte de données.

3.2 - ASSURER UNE PRÉSENCE DE PERSONNES RÉFÉRENTES SUR LE TERRAIN

En plus de l'animateur, les citoyens ont besoin de **concrétiser** leur participation par des **échanges directs avec les scientifiques** pour lesquels les données sont collectées. Les échanges vont permettre de préciser et de donner du poids à la participation citoyenne. En plus des scientifiques, les moniteurs et guides de palanquées possédant des connaissances en écologie et biologie marine sont gages d'une **implication pérenne** des citoyens. En effet, ces derniers seront plus réceptifs à renouveler une collecte de données s'ils sont accompagnés et encouragés par des « plongeurs biologistes ». Impliquer des moniteurs de plongée semble être une des clés pour **démultiplier** l'animation des méthodes d'observation au sein des clubs de plongée. Une **collaboration avec des fédérations** de plongée apparaît judicieuse pour fournir aux moniteurs et guides de palanquées quelques connaissances environnementales et compétences pour appliquer les méthodes d'observation avec leurs plongeurs. En ce sens, les formations actuelles en plongée de loisir pourraient se doter de contenus théoriques permettant d'acquérir des premières connaissances en biologie et écologie marine et ainsi initier une démarche de sciences participatives.

3.3 - FORMER LES PLONGEURS EN AMONT DES OBSERVATIONS

La formation est un **outil clé** pour **garantir une fiabilité des données collectées**. Celle-ci peut se faire sous différents formats (ex : ateliers pédagogiques à terre, sorties spécifiques encadrées en mer) selon le public concerné mais les méthodes d'observation seront identiques (standardisation). Ainsi, la formation s'adresse aux plongeurs de loisir mais aussi aux agents de terrain des organismes de gestion qui peuvent utiliser les méthodes d'observation pour des suivis complémentaires à leur plan d'action. Une fois qu'un plongeur est formé, il devient **relai** et **porte-parole** du programme auprès d'autres plongeurs amateurs de sciences participatives et pourra aiguiller ces formations.

3.4 - CONDUIRE DES OBSERVATIONS RENOUVELABLES SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE

Une fois les méthodes d'observation développées, il est nécessaire de prévoir une première année de **test** sur le terrain avec un panel de plongeurs. Cette année permettra de faire remonter des **pistes d'amélioration** des méthodes en étant confronté à la **réalité du terrain**. Une fois cette année-test passée, les observations sont à conduire sur **l'ensemble de l'année et à renouveler**

sur **plusieurs saisons** afin de dégager des **tendances d'évolution** chez des espèces suivies. De même, il est judicieux de sélectionner des **sites ateliers** pour **concentrer l'effort d'observation**.

4 - RECOMMANDATIONS POUR LE TRANSFERT ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES

4.1 - S'AIDER D'OUTILS NUMÉRIQUES ET ÉVOLUTIFS POUR COLLECTER, TRANSFÉRER ET BANCARISER LES DONNÉES

Une fois que les données ont été collectées par les plongeurs, il est important de rester vigilant quant au **transfert** de ces données afin qu'elles puissent **être exploitées**. Il reste compliqué de prétendre à un transfert de toutes les données collectées, cette phase incombant aux observateurs qui, malgré une volonté d'accomplir une démarche de sciences participatives dans son ensemble, ne transmettent pas toujours les données après l'observation sous-marine. Contrairement aux programmes de sciences participatives terrestres, le transfert des données ne peut pas se réaliser pendant l'observation. Cependant, pour limiter le laps de temps entre l'observation et le retour à terre où le plongeur peut transmettre ces données, des **outils numériques embarqués** semblent présenter des avantages non négligeables. Par exemple, les **applications mobiles** sont un outil à la fois **pédagogique** et facilement **accessible** aux plongeurs pour qu'ils puissent rentrer leurs données. Ces dernières peuvent être **bancarisées** sous un back office et transférées dans des bases de données existantes et gérées par des structures compétentes qui utilisent ces données. Quel que soit l'outil numérique choisi, il est important que celui-ci soit **évolutif**, pour s'adapter aux besoins du territoire pour lequel il sera utilisé.

4.2 - CRÉER UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE COMMUNE À PLUSIEURS MODES D'OBSERVATIONS

Afin d'accéder facilement aux différentes méthodes d'observations que peut offrir un programme de sciences participatives, il est intéressant de **créer une plateforme numérique commune** à plusieurs méthodes d'observations. Cette plateforme pourrait devenir **l'outil central** pour **regrouper** les protocoles, **bancariser** les données et effectuer des retours directs aux participants (ex : mise en ligne de résultats, supports pédagogiques accessibles). La création d'une telle plateforme est un projet à part entière et pourrait certainement constituer une action dans la mise en place d'un observatoire. Une étude

visant à définir le cahier des charges de cette plateforme sera nécessaire. De plus, cette plateforme demandera des ressources humaines dédiées, tant pour son animation que pour sa maintenance.

4.3 - ASSURER LE TRAITEMENT DES DONNÉES ET INCITER À LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE

Dans la continuité des réflexions précédentes, le lien avec les scientifiques doit se maintenir pour le traitement des données. Ces dernières seront **pleinement exploitées** si elles bénéficient d'une **interprétation scientifique** qui puisse **orienter les mesures de gestion** et **répondre aux questions** pour lesquels les protocoles ont été constitués. La **publication scientifique** est gage de **qualité** et signe de **reconnaissance** ultime pour les animateurs des programmes et les participants.

5 - RECOMMANDATIONS POUR LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION

La valorisation et la communication ne sont pas à négliger pour un programme de sciences participatives qui repose sur une participation volontaire des citoyens. Ce volet d'action représente un temps RH consistant qu'il est important d'intégrer au calendrier d'action annuel d'un programme. Ce poste devra être lissé tout au long de l'année.

5.1 - S'INTÉGRER ET PARTICIPER À UN RÉSEAU DE SCIENCES PARTICIPATIVES EN MILIEU MARIN POUR STRUCTURER SA DÉMARCHÉ

La **collaboration multi-acteurs** est indispensable pour un programme de sciences participatives. Cette collaboration passe inévitablement par des **échanges** et des **partages d'expériences similaires**. S'intégrer à un **réseau** facilitera ces échanges et participera également à la création d'une **identité commune** à d'autres programmes. Cette identité commune viendra renforcer la **crédibilité** du programme et lui offrira une **visibilité** plus large que celle dont il bénéficie au sein de sa structure porteuse.

5.2 - S'INTÉGRER À DES STRATÉGIES DE TERRITOIRE POUR RÉPONDRE À DES OBJECTIFS DE GESTION

Participer à l'élaboration de **stratégies de gestion** et être **identifié** comme outil permettant d'atteindre certains objectifs est un **prérequis** nécessaire pour

gagner en **crédibilité** et assurer un soutien financier de la part des structures en charge de ces stratégies.

5.3 - CONSTITUER UN RÉSEAU DE PARTICIPANTS EN ÉVOLUTION

Il est important de garder à l'esprit qu'un participant à long terme ne le restera pas éternellement. Pour pallier à cela, il est judicieux de ne pas restreindre le panel d'observateurs pour **renouveler les participants**. De même, il est intéressant **d'impliquer différemment les citoyens les plus aguerris** qui peuvent **devenir des référents** transmettant leurs expériences, compétences et connaissances aux nouveaux participants. Sur la même démarche que la recommandation n°1 de ce sous-chapitre, la mise en place d'un **réseau de participants** peut créer une **synergie** et **féderer** davantage de citoyens, volontaires d'appartenir à une **communauté** reflétant une **identité commune**. Ainsi, les citoyens participent à la création d'une identité propre au programme d'actions qui se construit sur le long terme.

5.4 - DIVERSIFIER ET DÉMULTIPLIER LES SUPPORTS MÉDIAS

La médiatisation du programme aura pour objectifs de :

- **Promouvoir et valoriser** le programme auprès du **grand public et des acteurs du milieu marin** ;
- **Sensibiliser** le grand public par des images concrètes reflétant la réalité du terrain.

5.5 - ASSURER UN RETOUR RÉGULIER AUX PARTICIPANTS VIA DIFFÉRENTS SUPPORTS

Pour **mobiliser** des citoyens et encourager leur participation à long terme, le **retour direct et régulier** est indispensable. Plusieurs supports sont possibles avec des conférences, des réseaux sociaux ou des rapports vulgarisés. Le retour à travers les réseaux sociaux est le plus efficace car interactif et rapide.

5.6 - PARTICIPER À LA CO-ÉCRITURE DE NOTES SCIENTIFIQUES

La rédaction de notes ou publications scientifiques permet d'aboutir l'utilisation des données. Cette tâche incombe d'avantage aux scientifiques mais doit être **coréalisée** par la structure porteuse du programme toujours dans une démarche **d'entretenir des liens directs** entre plusieurs acteurs du milieu marin.

GESTION

DÉFINIR UN TERRITOIRE D'ACTION

Ancre le programme sur un territoire délimité et défini dont on connaît les spécificités environnementales et politiques.

IDENTIFIER LES ACTEURS

Pour constituer un COPIL qui rassemblera régulièrement les acteurs impliqués pour échanger, décider, prioriser et co-construire ensemble en donnant de la crédibilité au programme.

DISSOCIER PLATEFORME D'OBSERVATION ET OBSERVATOIRE

Une plateforme d'observation est un outil pour la mise en place d'un observatoire citoyen de territoire qui lui, sera porté par une institution. Il est nécessaire de faire perdurer une collaboration entre les deux.

PRÉVOIR DES RESSOURCES HUMAINES ADAPTÉES

Qui doivent présenter des compétences variées et à temps plein sur le projet afin d'assurer sa pérennité.

ÉLABORATION DE MÉTHODES D'OBSERVATION STANDARDISÉES

COLLABORER AVEC DES SCIENTIFIQUES

Pour assurer une rigueur scientifique et faire un choix des protocoles en partant d'un questionnement scientifique. Le lien avec les scientifiques devra perdurer.

RECENSER LES BESOINS

Les méthodes d'observation devront répondre à des questionnements scientifiques et des besoins de gestion, il faut donc échanger avec les scientifiques et gestionnaires locaux et lister leurs besoins.

RECENSER LES ENVIES D'OBSERVATION DES PLONGEURS

Pour les encourager à participer à la collecte de données. Une enquête en ligne largement diffusée permettra de recenser les intérêts des plongeurs.

ÊTRE COHÉRENTS AVEC LES ASPECTS LOCAUX

En entretenant des liens directs et réguliers avec les scientifiques et les gestionnaires afin de répondre aux problématiques de territoire.

PRODUIRE DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Pour expliquer les méthodes d'observation et leur utilité.

ANIMATION DE TERRAIN ET COLLECTE DE DONNÉES

ENTRETIENIR UN LIEN DIRECT ET RÉGULIER AVEC LES PLONGEURS

En créant une animation sur le terrain afin de leur offrir des repères et un accompagnement pour entretenir leur motivation au long terme.

ASSURER UNE PRÉSENCE DE RÉFÉRENTS SUR LE TERRAIN

En créant des échanges directs entre les plongeurs et des personnes ayant des connaissances en biologie et écologie marines, que ce soit les scientifiques ou des moniteurs de plongée biologistes.

FORMER LES PLONGEURS EN AMONT DES OBSERVATIONS

Afin de garantir une fiabilité des données et de permettre aux plongeurs formés de devenir formateurs à leur tour (ambassadeurs).

CONDUIRE DES OBSERVATIONS RENOUVELABLES SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE

Afin d'être confrontés à la réalité du terrain et dégager les tendances d'évolution chez les espèces suivies. Choisir des sites ateliers pour concentrer l'effort d'observation.

TRANSFERT ET TRAITEMENT DE DONNÉES

S'AIDER D'OUTILS NUMÉRIQUES EMBARQUÉS ET ÉVOLUTIFS

Pour collecter, transférer et banqueriser les données comme les applications numériques qui sont pédagogiques et facilement utilisables par les plongeurs pour y consigner leurs observations.

CRÉER UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE COMMUNE À PLUSIEURS PROTOCOLES

Qui servirait d'outil central pour regrouper les protocoles, banqueriser les données et effectuer des retours directs aux participants.

ASSURER LE TRAITEMENT DES DONNÉES ET ENCOURAGER À LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE

En gage de qualité et signe de reconnaissance ultime pour les animateurs et les participants.

VALORISATION ET COMMUNICATION

S'INTÉGRER ET PARTICIPER À UN RÉSEAU DE SCIENCES PARTICIPATIVES

La collaboration multi-acteurs est indispensable pour échanger et partager sur des expériences similaires.

S'INTÉGRER À DES STRATÉGIES DE TERRITOIRE

Pour répondre à des objectifs de gestion et être identifié comme outil permettant d'atteindre certains objectifs.

CONSTITUER UN RÉSEAU DE PARTICIPANTS EN ÉVOLUTION

En fédérant la communauté autour d'une identité commune et permettre aux plus aggrégés de devenir référents tout en impliquant de nouveaux observateurs.

DIVERSIFIER ET DÉMULTIPLIER LES SUPPORTS MÉDIAS

Pour permettre de promouvoir et valoriser le programme auprès du grand public et des acteurs du milieu marin.

ASSURER UN RETOUR RÉGULIER AUX PARTICIPANTS

Via différents supports pour mobiliser et encourager les citoyens à participer.

PARTICIPER À LA CO-ÉCRITURE DE NOTES SCIENTIFIQUES

En co-réalisation avec des scientifiques afin d'entretenir les liens et aboutir à l'utilisation des données.

ANALYSE CRITIQUE ET PISTES D'AMÉLIORATION

1 - TRANSFÉRABILITÉ DE LA DÉMARCHE

Le programme POLARIS est développé sur un territoire géographique spécifique. Son action locale lui assure une proximité avec les citoyens participants et les membres du comité de pilotage qui assurent sa co-construction. **Pour une mise en œuvre pérenne, le soutien local des institutions et organismes de gestion apparaît indispensable et devra se poursuivre.** Maintenant que la démarche associée à POLARIS fonctionne localement, il est nécessaire de travailler à la transférabilité de celle-ci. Les institutions et organismes de gestion locaux auront un important rôle à jouer dans cette transférabilité. En effet, leur statut leur permet de se porter porte-parole d'un programme innovant fonctionnel sur leurs territoires respectifs et ainsi valoriser des actions communes. Ils permettront d'accéder à un réseau d'acteurs auquel l'association Septentrion Environnement n'aurait pas accès par elle-même. La transférabilité de la démarche pourra alors s'envisager auprès de différents publics :

LES PLONGEURS DE LOISIR

Pour élargir le panel d'observateurs, d'autres clubs de plongée devront s'investir dans POLARIS et assurer une animation in situ lors de leurs sorties. L'animation des méthodes d'observation nécessitera une formation au préalable des moniteurs de plongée les plus investis au sein du club, afin que les méthodes d'observations soient appliquées correctement par les plongeurs et que les données remontées puissent être exploitées. L'implication des fédérations de plongée pourrait être un bon vecteur de transmission des connaissances et compétences nécessaires à la bonne mise en pratique des méthodes d'observation. Si la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est déjà partenaire de POLARIS, un travail reste à faire pour co- construire des supports de formation diffusables dans lesquels les méthodes d'observations et des conseils d'animation pourraient être indiqués pour tout plongeur souhaitant endosser le rôle d'ambassadeur de POLARIS au sein d'une structure de plongée. La Fédération Française d'Études et des Sports Sous-Marins (FFESSM) constitue également un bon vecteur de diffusion au sein des clubs de plongée. Jusqu'à présent, la FFESSM a connaissance de POLARIS sans s'y investir concrètement. Des échanges pour engager une collaboration sont en cours.

LES GESTIONNAIRES D'AIRES MARINES PROTÉGÉES

Le Parc national des Calanques, partenaire de POLARIS, bénéficie des formations techniques en plongée sous-marine pour appliquer des méthodes d'observation participatives permettant de contribuer au suivi du milieu marin. Les données collectées par les plongeurs de loisir sont également accessibles pour orienter la mise en place de mesures de gestion. Le Parc national des Calanques, en collaboration avec Septentrion Environnement, pourrait envisager de faire la promotion de cet outil auprès d'autres aires marines protégées (AMP) afin d'échanger sur leur expérience quant à l'utilisation d'une plateforme d'observation telle que POLARIS qui pourrait s'adapter aux spécificités du territoire concerné. Ainsi, il serait judicieux, dans un premier temps, de se tourner vers des aires marines protégées proches géographiquement afin de faciliter les échanges et de comparer des territoires aux caractéristiques similaires. Le Parc Marin de la Côte Bleue est également intéressé par la démarche de POLARIS et est aussi membre de son COPIL. Le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion ou encore le Parc National de Port Cros pourraient être contactés en ce sens. De plus, leur expérience de gestion, plus ancienne que celle du Parc national des Calanques, sera sans doute très constructive pour l'ensemble des acteurs. Afin de faciliter le contact entre ces AMP, l'Office Français pour la Biodiversité nouvellement créé en janvier 2020 (englobant l'ancienne Agence Française pour la Biodiversité/ONCFS, englobant lui-même l'ancienne Agence des Aires Marines Protégées) et le Réseau MedPAN pourraient être sollicités pour rejoindre le comité de pilotage de POLARIS.

2 - GOUVERNANCE ET STRATÉGIES DE GESTION

La gouvernance originale de POLARIS et le soutien multi institutionnel associé procurent à cette plateforme d'observation une légitimité d'identification au sein de plusieurs stratégies de gestion, s'appliquant à différentes échelles territoriales. La gouvernance multi institutionnelle de ce programme est une force et une particularité qu'il sera nécessaire d'entretenir pour se différencier d'autres programmes de sciences participatives existants ou à venir. La reconnaissance stratégique dont POLARIS se dote aujourd'hui est le fruit de nombreux échanges et volontés communes de porter un programme qui mette en valeur la collaboration institutionnelle d'un territoire.

Cette gouvernance devra s'élargir à l'avenir pour faire rayonner POLARIS à plus large échelle et s'assurer des soutiens de plus en plus ancrés au niveau étatique. Au même titre que POLARIS est inscrite dans des stratégies de gestion locales (ex : Contrat de Baie de la Métropole d'Aix Marseille Provence, SLPB de la Ville de Marseille), il apparaît judicieux de travailler dès à présent à son référencement au sein de stratégies européennes (ex : PAMM - DCSMM). En effet, ces stratégies orientent des mesures de gestion déclinées localement. Si POLARIS est identifiée au sein de telles stratégies, son application nationale et locale n'en sera que renforcée. La mise en réseau apparaît, pour cela, indispensable. Des actions sont engagées en ce sens à travers le Collectif Vigie Mer dont Septentrion Environnement est membre et dans lequel POLARIS est référencé. Le Comité de Coordination de ce collectif a été sollicité par la Direction de l'Eau et de la Biodiversité (DEB) pour mener un recensement des dispositifs de sciences participatives existant sur le milieu « mer et littoral ». Dans le cadre du lancement des programmes de surveillance du 2nd cycle de la DCSMM (2018- 2023), la DEB souhaite savoir dans quelle mesure les dispositifs de sciences participatives peuvent participer à l'évaluation du bon état écologique du milieu marin. POLARIS a été indiqué par le Collectif Vigie Mer comme programme d'action opérationnel proposant des méthodes d'observation standardisées s'intéressant à différents compartiments biologiques du milieu marin.

3 - LOGISTIQUE TECHNIQUE

Actuellement, les actions de terrain de POLARIS s'organisent selon la logistique propre à Septentrion Environnement. Notre moyen nautique particulier (bateau en bois de 12 m de long) nous permet de réaliser toutes les formations pratiques à bord et est propice à un temps d'échange lors de la navigation. Le moyen nautique de Septentrion Environnement permet d'embarquer tous les outils utiles à la mise en œuvre des méthodes d'observation. Lors de la transférabilité de l'animation auprès d'autres structures de plongée, il sera nécessaire d'adapter les actions de terrain à la logistique présente. Des tests seront à prévoir afin de trouver une configuration en cohérence avec les spécificités de chaque structure.

4 - VERS UNE PLURIDISCIPLINARITÉ

A l'issue de plusieurs années de fonctionnement, les acteurs impliqués dans le comité de pilotage reconnaissent une démarche originale à POLARIS, associant co-construction, sciences et pédagogie. Les données collectées jusqu'alors contribuent à l'amélioration des connaissances pour répondre à des problématiques environnementales. Celles-ci sont étroitement liées à des questionnements sociaux où le citoyen est au cœur des réflexions. En effet, les modifications environnementales observées dans le milieu marin, vont impacter le cadre de vie de l'Homme, dépendant des

ressources marines et de l'état de santé du littoral qu'il côtoie, notamment sur un territoire marin urbanisé comme le littoral marseillais. La gestion environnementale fait écho à l'aménagement territorial qui pose des questions de conflits d'usages.

Cependant, les porteurs du programme POLARIS sont conscients de ses lacunes : une démarche de sciences citoyennes basée sur des questionnements issus de l'écologie a été appliquée jusqu'à présent. Bien qu'enjeux écologiques et enjeux sociaux soient intimement liés, il est judicieux d'inclure plus étroitement et dès le début de la démarche des points de vue nouveaux, autres que ceux des écologues, complémentaires et représentatifs d'autres acteurs et problématiques de la société vivant sur le littoral. Pour approfondir POLARIS, maintenir une mobilisation citoyenne et sensibiliser d'avantage l'Homme sur la nécessité urgente d'agir face au changement climatique, il est nécessaire de comprendre sa perception de ces bouleversements et d'étudier les problématiques environnementales par une entrée utilisant les sciences humaines et sociales.

En ce sens, une branche complémentaire à POLARIS a été initiée (PERC²ES). En effet, POLARIS souhaite se renforcer et développer un volet de Recherche Action Participative (RAP) dans le but d'apporter des réponses à des problématiques socio-environnementales devant faire l'objet d'un diagnostic partagé impliquant une multitude d'acteurs.

Élaborer de nouveaux partenariats afin de s'entourer de scientifiques compétents en sciences humaines et sociales.

Formaliser un cahier des charges permettant de mettre en place des outils opérationnels.

Identifier, prioriser et répondre à des questions de recherche mêlant sciences humaines et sciences de l'environnement.

Sociologues, géographes, anthropologues et historiens ont été sollicités pour mener ce projet en collaboration avec Septentrion Environnement. Afin de placer le citoyen au centre des réflexions, des publics liés au littoral méditerranéen seront enquêtés pour co-construire ce projet (ex : pêcheurs, restaurateurs, plaisanciers). Ces enquêtes feront parties des outils mis en place et permettront notamment l'étude des perceptions des changements environnementaux. Ces perceptions susciteront, à l'issue de plusieurs années de déploiement, le développement de nouvelles méthodes d'observations en sciences participatives proposées dans POLARIS, avec des thématiques et vecteurs complémentaires de ceux existant, et participant ainsi à la collecte de données exploitables pour une gestion intégrée du littoral. Ainsi, une panoplie d'outils s'appuyant sur les sciences de la nature et les sciences sociales et humaines, seront à disposition de gestionnaires et d'institutionnels pour la mise en place concertée d'un observatoire citoyen du milieu marin et littoral sur le territoire de la

5 - OBSERVATOIRE DU MILIEU MARIN ET LITTORAL

Métropole d'Aix-Marseille Provence.

La mise en place d'observatoires est un objectif du contrat de Baie de la Métropole d'Aix Marseille Provence et fait ainsi l'objet d'une fiche action. POLARIS est identifié dans cette fiche comme un outil d'aide à la préfiguration d'un observatoire. A ce jour, les contours et contenus de l'observatoire ne sont que très peu définis. Il sera nécessaire d'engager rapidement un échange avec la Métropole (maitre d'ouvrage) et d'autres maitres d'œuvres pour échanger sur les contours et contenus de l'observatoire. Pour rappel, Septentrion Environnement reste porteur de POLARIS mais ne pourra pas s'engager dans le portage de l'observatoire, rôle incombant à une ou plusieurs institutions.

CONCLUSION

POLARIS est un programme d'action utilisant les sciences citoyennes et la recherche en écologie marine appliquée à de la gestion territoriale. Son fonctionnement est aujourd'hui opérationnel et sa démarche est reconnue et soutenue par de multiples acteurs du territoire marseillais à différentes échelles stratégiques. L'avenir pérenne d'une telle plateforme d'observation passera inévitablement par une implication multi acteurs est une continuelle adaptation et mise à jour des actions proposées en fonction du contexte et des besoins locaux. S'il est nécessaire de poursuivre l'investissement engagé jusqu'alors, POLARIS et ses partenaires doivent encourager et concrétiser de nouvelles actions telles que le développement d'une approche pluridisciplinaire, la valorisation du programme à l'échelle nationale et la mise en place d'un observatoire.

Cette note méthodologique représente un document permettant de guider gestionnaires, institutionnels ou structures de plongée dans l'utilisation d'un outil comme POLARIS. Il s'agit d'un retour d'expériences avec des spécificités propres à un territoire. Cependant, certaines recommandations sont communes et devront s'appliquer de fait, pour l'utilisation optimale d'une plateforme d'observation citoyenne en plongée sous-marine.

Merci à l'ensemble à l'équipe de Septentrion Environnement, aux partenaires financiers, techniques et scientifiques de POLARIS ainsi qu'aux citoyens plongeurs pour leurs investissements au quotidien dans ce programme de sciences participatives qui se construit de manière active et collaborative.

POLARIS

PLATEFORME D'OBSERVATION DU LITTORAL APPLIQUÉE À LA RECHERCHE
À L'INFORMATION ET À LA SENSIBILISATION

